

ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО БЕКАСОВИДНОГО ВЕРЕТЕННИКА (*LIMNODROMUS SCOLOPACEUS*) В УКРАИНЕ

Ю.Н. Кодруль¹, Н.С. Змиевский²

¹ Азово-Черноморская орнитологическая рабочая группа; ул. Заболотного, 62, кв. 66, Одесса, 65123, Украина
Azov-Black Sea Ornithological Working Group; Zabolotnogo str. 62, No. 66, Odessa, 65123, Ukraine

² Азово-Черноморская орнитологическая рабочая группа; ул. Центральная, 29, с. Раковка, Бериславский р-н, Херсонская обл., 74312, Украина
Azov-Black Sea Ornithological Working Group; Tsentralna str. 29, Rakovka village, Berislav district, Kherson region, 74312, Ukraine

✉ Ю.Н. Кодруль (Y.N. Kodrul), e-mail: ykodrul@gmail.com

The first record of Long-billed Dowitcher (*Limnodromus scolopaceus*) in Ukraine. - Y.N. Kodrul, M.S. Zmiievskiy. - *Berkut*. 30 (1). 2021. - An adult bird was observed near the village of Makarivka in Kherson region (46,234 N; 33,569 E) on 7–8 and 11–12.05.2021. This is the first registration of the species in Ukraine. [Russian].

Key words: fauna, distribution, vagrant.

Перша реєстрація довгодзьобого неголя (*Limnodromus scolopaceus*) в Україні. - Ю.М. Кодруль, М.С. Змієвський. - *Беркут*. 30 (1). 2021. - На поді Шпиндіяр біля с. Макарівка (Скадовський район Херсонської області; 46,234 N; 33,569 E) 7–8 і 11–12.05.2021 р. спостерігали дорослу особину. Дана зустріч є першою реєстрацією виду в Україні.

Ключові слова: фауна, поширення, заліт.

На поду Шпиндіяр у с. Макаровка (Скадовський район Херсонської області; 46,234 N; 33,569 E) 7–8 і 11–12.05.2021 г. наблюдали взрослую особь. Данная встреча является первой регистрацией вида в Украине.

Ключевые слова: фауна, распространение, залет.

Гнездовой ареал американского бекасовидного веретенника (*Limnodromus scolopaceus*) расположен в субарктических и, частично, арктических районах Неварктики и Палеарктики. В Неварктике вид населяет о-в Святого Лаврентия, северо-западную часть п-ова Аляска и канадское побережье моря Бофорта в пределах провинции Юкон и Северо-Западных Территорий (Козлова, 1962; Cramp, 1983; <https://birdsoftheworld.org>; <https://datazone.birdlife.org>). В Палеарктике вид распространен в северо-восточной части Азии в пределах территории Российской Федерации. Его ареал здесь вытянут в широтном направлении в виде полосы, охватывающей север лесотундры, кустарниковые и типичные тундры (преимущественно юг последних) на равнинах Таймыра, Якутии и Чукотки. На Дальнем Востоке южная граница резко опускается на юг до 61° 30' с.ш. Наиболее западное место размножения птиц известно на Западном Таймыре в бассейне р. Дудыпта (Лаппо и др., 2012). Зимний ареал вида расположен в южной части Северной Америки и в Центральной Америке на юг до Никарагуа, сюда слетаются птицы из обеих частей гнездового ареала (Гладков, 1951; Козлова, 1962; Cramp, 1983; <https://birdsoftheworld.org>; <https://datazone.birdlife.org>).

Залеты этих птиц известны в большинстве стран Европы (Cramp, 1983; Chandler, 1998; <https://tarsiger.com> и др.). Причем в Ирландии, Великобритании, Франции и Нидерландах их наблюдали чаще. В других странах Европы, особенно в тех, которые находятся вдали от атлантического побережья, вид отмечали намного реже. Все это, возможно, свидетельствует о том, что большинство птиц, залетающих в Европу, происходят из американской части гнездового ареала вида. Чаще всего птиц наблюдали в мае, сентябре и октябре. На обширной территории Восточно-Европейской равнины, за исключением ее западной окраины, где имеются регистрации птиц в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше (<https://tarsiger.com>), известно

всего 2 встречи вида, причем в восточной части равнины (Сотников, 2009; Масалев, 2017; <https://erbirds.ru>). В обоих случаях одиночных птиц наблюдали в конце сентября. Наиболее вероятно, что эти особи происходят из азиатской части гнездового ареала вида. На территории Украины американского бекасовидного веретенника ни разу не отмечали (Grishchenko, 2004; Фесенко, Бокотей, 2007).

Нами одиночный взрослый американский бекасовидный веретенник в брачном наряде (фото 1–3) обнаружен 7.05.2021 г. на западной окраине под Шпиндіяр в окрестностях с. Макаровка (46,234 N; 33,569 E) в бывшем Каланчакском (с 2021 г. – Скадовском) районе Херсонской области. Там же мы его наблюдали 8 и 11.05. В последний раз веретенника видели 12.05 А. Комаровский, В. Руденко и А. Сапуга¹. В последующие два дня безрезультатные поиски птицы провели П.С. Панченко и О.А. Форманюк (личн. сообщ.), позже ее никто не искал.

Во все дни веретенника наблюдали на одном и том же небольшом мелководном участке под (размером около 80 × 100 м), расположенном между солончаковым лугом и тростниковыми зарослями. Он отдыхал либо кормился среди ходулочников (*Himantopus himantopus*), турухтанов (*Philomachus pugnax*), фифи (*Tringa glareola*), чернозобиков (*Calidris alpina*), краснозобиков (*C. ferruginea*) и других видов куликов. В целом птица вела себя доверчиво и наблюдателей подпускала на 25–30 м. При испугивании она взлетала, но обычно сразу садилась на тот же участок мелководья, либо улетала, но вскоре возвращалась обратно. В полете птица изредка подавала голос.

Американский бекасовидный веретенник очень похож на короткоклювого бекасовидного веретенника (*L. griseus*), населяющего Северную Америку, и также залетающего в Европу (<https://birdsoftheworld.org>; <https://tarsiger.com> и др.). Идентификация этих видов довольно

¹ <https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=1525&l=ru&p=0>

Фото 1–3. Американский бекасвидный веретенник. Под Шпиндияр у с. Макаровка Херсонской области. 7.05.2021 г.

Фото Ю.Н. Кодруля.

Photo 1–3. Long-billed Dowitcher in Kherson region

сложна, особенно молодых особей и птиц в зимнем наряде (Chandler, 1998 и др.). Помимо голоса, наиболее надежным признаком, позволяющим различить упомянутые виды, является разница в рисунке испода крыла².

У *L. griseus* и *L. scolopaceus* очень схожий полосатый узор низа крыла: подмышечные перья имеют горизонтальную темную полосатость (перпендикулярно стержню),

все нижние кроющие перья крыла в своей внутренней части имеют темные V- или U-образные символы (в зависимости от конкретного пера), которые все вместе образуют рисунок в виде полос, параллельных краю крыла. Малые кроющие нижней части крыла имеют чисто белый фон, тогда как средние и большие кроющие имеют сероватый фон и гораздо более толстую букву V, и часто во внутренней части буквы «V» присутствуют некоторые темные вермикуляции. Основное различие между двумя видами – ширина темных полос, которая у *L. griseus* шире, чем у *L. scolopaceus*, и выглядит как более плотная полосатость у первых. Разница особенно заметна в основании крыла. У *L. griseus* на всех кроющих рисунок выглядит однородным, из-за чего весь низ крыла издалека кажется равномерно серым. У *L. scolopaceus* многие мелкие кроющие, расположенные близко к туловищу, лишены какого-либо темного рисунка или, если он есть, то небольшой и ограничен основанием пера. Из-за этого при наблюдении птицы издалека, кажется, что у *L. scolopaceus* в основании крыла имеется белое пятно. Кроме того, у *L. griseus* подмышечные перья имеют чередующиеся темные и светлые полосы практически одинаковой ширины, поэтому полосатый рисунок на них выглядит четким и равномерным. У *L. scolopaceus* черные полосы не менее чем на 50% уже белых, из-за чего полосатость подмышечных перьев кажется более редкой и размытой.

На снимках, сделанных нами (фото 1–3; см. также фотографии на сайте «Птахи України»¹), отчетливо видны признаки, присущие американскому бекасвидному веретеннику. Таким образом, наше наблюдение является первой регистрацией этого вида в Украине.

Благодарности

Авторы признательны за оперативную помощь в определении вида О.А. Форманюку, помощь в подготовке данного сообщения – П.С. Томковичу (Научно-исследовательский зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова) и П.С. Панченко (Азово-Черноморская орнитологическая рабочая группа).

ЛИТЕРАТУРА

- Гладков Н.А. (1951): Отряд кулики. - Птицы Советского Союза. М.: Сов. наука. 3: 3-372.
- Козлова Е.В. (1962): Ржанкообразные. Подотряд Кулики. - Фауна СССР. Т. 2. Птицы. М.-Л.: АН СССР. 1 (3): 1-434.
- Лаппо Е.Г., Томкович П.С., Сыроечковский Е.Е. (2012): Атлас ареалов куликов Российской Арктики. М.: ООО «УФ Офсетная печать». 1-448.
- Масалев А.Г. (2017): Залет американского бекасвидного веретенника *Limnodromus scolopaceus* в Костромскую область. - Рус. орн. журн. 26 (1508): 4200-4203.
- Сотников В.Н. (2009): Залет американского бекасвидного веретенника *Limnodromus scolopaceus* в европейскую часть России. - Рус. орн. журн. 18 (467): 345-346.
- Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2007): Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). К.-Львів. 1-111.
- Chandler R.J. (1998): Dowitcher identification and ageing. - Br. Birds. 91 (3): 93-106.
- Cramp S. (1983): The Birds of the Western Palearctic. Oxford – New York: Oxford University Press. 3: 1-913.
- Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - Berkut. 13 (2): 141-154.

² <https://subalpinebirding.com/blog/strongunderwing-pattern-in-dowitchersstrong?rq=dowitcher>